

JANUBI SHARQIY OSIYO XALQLARINING HAYOT TARZI VA MADANIYATI

Olimova Zilolaxon G'ayratjon qizi

Andijon Davlat universiteti

Tarix fakulteti Tarix yo'nalishi 301-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603377>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 31- may 2022

KALIT SO'ZLAR

Xalq, Janubi Sharqiy Osiyo, dehqonchilik, davr, yarim orol, qit'a, madaniyat.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Janubi Sharqiy Osiyo xalqlarining hayot tarsi va madaniyati, aholisi, o'ziga xos xususiyatlari haqida, Odamlar tog' vodiylarini, dengiz sohillaridagi tekislikni sholikorlik dehqonchiligi uchun qulay bilib, u yerlarni egallay boshlaganlari haqida, Bunday xo'jaliklar dastlab neolit davridayoq qifaning sharqiy qismida paydo bo'lgani haqida so'z boradi

Yevroosiy qit'asining janubi-sharqiy qismidagi Hindixitoy yarim orolida va qo'shni Malayya arxipelagi orollarida o'ziga xos madaniyatga ega bo'lgan turli elatlar yashaydi. Taxminan 4,6 mln. km² hududda bir necha yirik mustaqil davlatlar joylashgan. Uning aholisi 2012-yilgi ma'lumotlarga ko'ra 324 mln. dan ortiq. Eng katta yarim orol (jahonda maydoni ji-hatdan uchinchi o'rinda) hisoblangan Hindixitoyda Vetnam (89,730 mln.), Laos (6,374 mln.), Kombodja Xalq Respublikasi (14,478 mln.), Birma (32,6 mln.) va Tailand qirolligi (46 mln.) joylashgan. 15 mingdan ortiq orollardan tashkil topgan Malayya arxipelagida esa katta hududni egallagan Indoneziya (148 mln.) va Filippin (45 mln.) respublikalari, Malayziya Federat- siyasi (13,5 mln.), Singapur Respublikasi (2,4 mln.) kabi davlatlar mavjud. Tarixiy-geografik jihatdan ham Janubi-Sharqiy Osiyo o'ziga xosdir. Hali to'liq o'rganilmagan bo'lsa-da, mezolit davridayoq bu yerda muayyan

madaniy birlik paydo bo'lgan. O'tkazilgan tadqiqotlardan ma'lum bo'ldiki, Tailandning tog' vodiylari (arvohlar g'ori)da mil. avv. VIII - IX mingyilliklarda ilk dehqonchilik xo'jaligi bo'lgan. Odamlar tog' vodiylarini, dengiz sohillaridagi tekislikni sholikorlik dehqonchiligi uchun qulay bilib, u yerlarni egallay boshlaganlar. Bunday xo'jaliklar dastlab neolit davridayoq qit'aning sharqiy qismida paydo bo'ladi, birinchi marta sholikorlik madaniyati qit'ada tay va avstroneziya xalqlari tomonidan egallangan va qo'shni o'lkalarga ham tarqalgan. Sug'orishga asoslangan qo'shli omoch dehqonchiligi milodning boshlariga kelib butun mintaqada tarqalgan. Bronza tishli omoch asli dongshon nomli madaniyat (mil. avv. VIII - VII asrlar) obidalarida topilgan. Hozirgi moddiy va ma'naviy madaniyat xususiyatlari ham o'sha davrlardan shakllana boshlagan va hozirgacha o'z xususiyatlarini, asosan, saqlab qolgan

Antropologik jixatdan Janubi-Sharqiy Osiyo xalqlarining deyarli hammasi mongoloid tipidagi Janubiy Osiyo kichik irqiga oid. Paleantropologik ma'lumotlariga qaraganda paleolit va mezolit davrlarida mahalliy aholining bir qismi avstroloid guruhini tashkil qilgan yoki o'ziga xos aralashma tipidan iborat bo'lgan. Shuning uchun xam xozirgacha Janubi-sharqiy Osiyo aholisining etnik qiyofasi ancha murakkab.

Qit'a qismida yashovchi eng katta etnos – vyetnamliklar 40 mln. kishidan iborat. Tili va madaniyati jixatidan ularga yaqin bulgan mianglar respublikaning turli rayonlarida joylashgan. Vyetlarning g'arbi, butun Hindixitoy yarim orolida tay tilida so'zlashadigan xalqlarning katta guruhi yashaydi. Shulardan eng ko'p sonlilari kxontailar yoki Tailand siamlari, laos va shan xalqlardir. Vyetlar va taylarga irqiy, xo'jalik va madaniy belgilari bilanmyao-yao guruxiga oid xalqlar yaqin turadi. Bularning hammasi lingvistik jixatdan mon-kxmer til oilasiga kiradi. Asli kxmer tillarida Kampuchiyaning tub aholisi, Vyetnam, Laos va Tailand kxmerlari, Birma va kisman Tailandda yashovchi mon (talain)lar, Malakkadagi senoi va semanglar so'zlashadi. Xitoy-tibet til oilasiga oid katta til guruxining vakillaridan ularga yaqin koren, kaya, kachin va hokazo xalqlardir. Maxsus adabiyotda avtroneziya yoki malayyapolineziya til oilasiga kiritilgan avstroosiyo til guruhiga eng ko'p millatli Indoneziya xalqlari kiritilgan. So'nggi lingvistik ma'lumotlarga qaraganda bu yerda 300 dan ortiq tillar va 1000 ga yaqin shevalar mavjud bo'lib, shularning 96 foizi avstroneziya til oilasiga tegishli. Yavaliklar sundlar, madurlar, minengkabau, bugi, makasara, filippinlardan tagal, ilok, bilok, visayya kabilar ham shu til oilasi

vakillaridir. Til va millatlarning shakllanish jarayoni mustamlakachilik davrida bir oz sustlashgan bo'lsa-da, ammo har holda davom qilib kelgan. Ma'lumki, Janubi-sharqiy Osiyo anroponezis hudud, ya'ni odamzod paydo bo'lgan rayonlarga kiradi. Qadimiy tarixiy davrlarda Osiyo qit'asi Avstraliya bilan birikkan bo'lib 5 qit'aga odam o'sha tabiiy ko'prik orqali ko'chib tarqagan. Mahalliy xalqlarning etnogenezi ham uzoq o'tmishdagi etnik guruhlarning migrasiyasi bilan bevosita bogliqdir. Hindixitoy yarim orolida qadimiy davrlarda hozirga nisbatan mon-kxmer tilida suzlashadigan kabilalar ko'prok bo'lgan. Indoneziya va Filippin orollarida negro-avstroloid xalqlar joylashgan bo'lib papaus va melaneziya tiplari bilan chatishib ketgan. Eramizning boshlarida shimoliy va sharqiy tomondan ko'plab kela boshlagan mongoloid elatlar mon-kxmerlarni kuvib chiqara boshlaydi va xozirgi vyet, tay, lao va birma tillariga asos soladi. O'z navbatida, Malakka va Indoneziya orollarining aborigen aholisini qit'adan bir necha talqinda ko'chib kelgan mongoloid aralash kabilalar soxillardan ichki o'rmonzorlarga ko'chishga majbur qilgan. Yava va Sumatra orollariga eramizning boshlarida Janubiy Osiyodan kelib joylashgan kelgindilar mahalliy xalqlarning siyosiy va madaniy hayotida muxim rol o'ynagan edi. Ular induzm va buddizm dinlari, yozuv va boshqa madaniy an'nalarning keng tarkalishiga sabab bo'lgan. O'sha davrlardayoq bu yerda dastlabki davlatlar paydo bo'ladi, bu davlatlar o'rta asrlarga kelib ancha taraqqiy etadi va dehqonchilik, savdo, hunarmandchilik, fan va san'at ancha rivojlanadi. VII-VIII va ayniqsa XI. U asrlarda Indoneziya va Malayziyaga qisman Filippinga, Vyetnam va Kampuchiyaga

islom dini tarqala boshlagan. Janubi-Sharqiy Osiyoning serunum tuprog'i, namli va issik iqlimi qadimiy davrlardan dehqonchilik xo'jaligini, ayniqsa sholikorlikni keng tarqalishiga sabab bo'lgan. Yuqorida qayd qilinganidek sholikorlik bu yerda neolit davrida paydo bo'lib, dastlab uni tay va avstroneziya xalqlari egallagan. Endi sug'orma omoch dehqonchiligi Janubi-sharqiy Osiyo aholisining asosiy mashg'uloti bo'lib, ular ko'p joyda yiliga ikki marta hosil oladilar. Ular sholidan tashqari dukkakli va ildizmevali ekinlar, makka, bog'dorchilik va sabzavot ekinlar yetishtiradilar. Texnik ekinlardan kauchuk va kofe daraxtlari, kokos palmasi ham ekiladi. Ishlab chiqarish qurollari deyarli bir xil: oddiy yog'och omoch va tishli mola bilan yerga ishlov beradilar, haydalgan yerga yog'och bilan kovlab urug' soladilar yoki tayyor mol yuborib yanchadilar. Asosiy ekinlardan, masalan, Vyetnamda, sholi, makka, kauchuk daraxti, ildizmevali ekinlar, choy va payta ekiladi. Laosda kizil shillik sholi, bog'dorchilik, sabzavotchilik, qisman chorvachilik va baliqchilik rivoj topgan. Janubi-sharqiy Osiyoning materik va orol qismlari tabiati va iqlimi jihatdan bir oz farq qiladi. Uning ko'p qismi namli tropik bog'lamadagi ekvatorial va subekvatorial (musson) iqlimli, tog'li qismi esa bir oz qurg'oq iqlimlidir. Kontinental qismida Mekonga, Menama, Irovadi, Soluen kabi daryolar, orollarda juda mayda daryolar, ko'llar va botqoqliklar mavjud. Ko'p daryolar, ayniqsa, sersuvli Mekonga daryosi bir necha mamlakatlarni bosib o'tib juda ko'p tarmoqlari bilan (uzunligi 4500 km) dehqonchilikda hayot manbasi bo'libgina qolmay, muhim o'zaro aloqa yo'li va katta gidroenergetika zaxirasiga ham ega. Malayya arxipelagi orollarida ham

transport va irrigatsion ahamiyatga ega bo'lgan bir necha sersuv daryolar mavjud. Region ko'pgina qazilma boyliklarga ega: neft, qo'rg'oshin, volfram, xromit, uran va boshqalar. Janubi-sharqiy Osiyo hozirgi davrda xromit va qo'rg'oshin qazib olishda jahonda peshqadamlardan hisoblanadi. Ammo haligacha ko'p mineral boyliklar o'rganilmay yer bag'rida xazina bo'lib saqlanmoqda. Faqat Kalimantan sohillarida va Sumatrada endigina yirik neft quduqlari ochilgan. Vyetnamda katta ko'mir koni topilib ishga tusha boshladi.

Hindixitoy va Malayya arxipelagi jahonda eng ko'p turli o'simlik dunyosiga ega. MaTarixiy-geografik jihatdan ham Janubi-sharqiy Osiyo o'ziga xosdir. Hali to'liq o'rganilmagan bo'lsa-da, mezolit davridayoq bu yerda muayyan madaniy birlik paydo bo'lgan. o'tkazilgan tadqiqotlardan ma'lum bo'ldiki, Tailandning tog' vodiylari (arvohlar g'ori)da mil.aw. IX-VIII ming yilliklarda ilk dehqonchilik xo'jaligi bo'lganligi aniqlandi. Odamlar tog' vodiylarini, dengiz sohillaridagi tekislikni sholikorlik dehqonchiligi uchun qulay bilib, u yerlarni egallay boshlaganlar. Bunday xo'jaliklar dastlab neolit davridayoq qifaning sharqiy qismida paydo bo'ladi, birinchi marta sholikorlik madaniyati qifada tay va avstroneziya xalqlari tomonidan egallangan va qo'shni o'lkalarga ham tarqalgan. Sug'orishga asoslangan qo'shli omoch dehqonchiligi eramizning boshlariga kelib butun mintaqada tarqalgan. Bronza tishli omoch asli dongshon nomli madaniyat (mil. aw. VIII-VII asrlar) obidalarida topilgan. Hozirgi moddiy va ma'naviy madaniyat xususiyatlari ham o'sha davrlardan shakllana boshlagan va hozirgacha o'z xususiyatlarini asosan, saqlab qolgan.

Janubi-sharqiy Osiyo xalqlarining mustaqillikka erishishi ularning xo'jalik faoliyatida ham ancha erkinlik tug'dirdi. So'nggi yillarda o'tkazilgan bir necha agrar islohotlar va boshqa tadbirlar qishloq xo'jaligi rivojini ta'min etdi. Ayniqsa, Vetnam, Laos va Birmada o'tkazilgan agrar tadbirlar hosildorlikni bir necha baravarga ko'payishiga sabab bo'ldi.

Bugungi kunda ham ushbu mintaqa jahondagi plantatsion xo'jalikning eng rivojlangan hududlaridan biri hisoblanadi. Bu yerda dunyoda tayyorlanadigan kokos yong'og'ining yarmi, kopraning 70 foiz, natural kauchukning deyarli o'ndan to'qqiz qismi ishlab chiqariladi. Kauchuk asosan,

Malayziya va Indoneziyada yetishtiriladi. Jahon bozorida yog' palmasi, shakarqamish, choy, kofe, har xil ziravorlr muhim ahamiyatga ega. Aholining ko'p qismi plantatsiya xo'jaliklarida band, ular davlatga katta daromad keltiradi. Eksport mahsulotlari yirik plantatsiyalardan tashqari mayda xo'jaliklarda ham yetishtiriladi. Masalan, Malayziyada ishlab chiqariladigan kauchukning 50 foizini, Indoneziyada 70 foizdan ortig'ini mayda dehqon xo'jaliklari yetishtirib beradi.salan, birgina Kalimantan orolida 11 mingdan ortiq gullaydigan o'simlik turlari (qiyos qilib olinganda butun Afrika qifasida atigi 13 ming turi bor) mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jabborov I.M. Jahon etnologiyasi asoslari.T., 2005
2. Jabborov I., Jabborov S. Jahon dinlari tarixi. Toshkent, 2001.
3. Jabborov I.M. Etnografiya asoslari. T.,1981.
4. Jabborov I.M. Etnografiya va jahonning etnik qiyofasi. T., 1982.